

КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ РКИ

САРАХАНЫМ МИРЗА РАХМАНОВА

Доцент кафедры русского языка Бакинского славянского университета
Баку, Азербайджан

***Аннотация:** В условиях современного научно-технического прогресса возникают новые требования к содержанию, формам, методам и средствам обучения иностранному языку. Задачи совершенствования учебного процесса, повышения его эффективности, стоящие перед преподавателями-русистами, обусловили поиски наиболее оптимальных путей, позволяющих интенсифицировать процесс преподавания русского языка как иностранного.*

Изменение структуры процесса обучения в направлении широкого использования в нём дидактической техники, обладающей функцией обратной связи и заменяющей педагога на ряде этапов учебного процесса - важнейшая в настоящее время тенденция совершенствования данного процесса во всех типах учебных заведений.

В качестве информационно-обучающего ресурса: акцент делается на самостоятельной работе студентов, направленной на поиск, осмысление и переработку новых знаний. В этом контексте преподаватель выступает в роли организатора учебного процесса и наставника в самостоятельной работе студентов, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

***Ключевые слова:** учебный текст, коммуникативная направленность, видеоконтент, языковая компетенция, образовательный процесс, адаптированный текст.*

Введение. Одной из ключевых тенденций совершенствования образовательного процесса во всех типах учебных заведений является изменение структуры обучения, ориентированное на активное применение дидактических технологий, которые обеспечивают обратную связь и могут частично заменять преподавателя на определенных этапах обучения.

В Азербайджане с давних пор завершилась эпоха, когда компьютер оставался недостижимой мечтой для многих. В настоящее время вопросы компьютерного обучения, компьютерных технологий обучения, учебных мощностей, средств массовой коммуникации, обучающих машин, специализированных учебных помещений, оснащённых современной технической документацией и других аспектов образования активно обсуждаются в статьях различных журналов, таких как «Информатика и образование», в работах современных дидактов, а также в публикациях в прессе и через другие средства массовой информации.

В ходе изучения русского языка как иностранного, на основе накопленного опыта, компьютер способен выполнять функции, способствующие развитию языковой и коммуникативной компетенции, включая:

- проводить тренинг и тестирование в формате диалога;
- воссоздавать реальные речевые ситуации с использованием графических материалов, анимации и видеоконтента, создавая эффект взаимодействия с языковой средой;
- визуально демонстрируя речевую ситуацию, использовать её в качестве стимула и опоры в ходе учебного диалога;
- создавать условия коммуникации на изучаемом языке через компьютерные каналы связи.
- Коммуникативная направленность обучения иностранному языку в значительной степени основывается на текстах, которые необходимо тщательно подготовить или, как это принято в современной методике, «спроектировать». Также важно отбирать тексты, ориентированные на нашу аудиторию, которые обладают профессиональной направленностью и имеют образовательное или воспитательное значение.
- Текст может быть признан учебным лишь после проведения определённой методической обработки, что включает этапы проектирования, аккомодации, реформирования и последующей проверки.

Из перечисленных текстов следует отобрать тексты, позволяющие проводить работу по построению диалогов и монологов. С этой целью к выбранному тексту могут быть составлены вопросы или предложено выделить основную информацию, содержащуюся в тексте; предложить студентам принять участие в дискуссии на затронутые в тексте проблемы. Параллельно могут быть даны задания на усвоение определённых лексико-грамматических категорий.

Результаты исследования. Так, например, текст «Кто научит быть добрым» – для проведения дискуссии на тему «Что такое доброта?» Студентам предлагается составить микротекст, выражающий их понятие добра. Параллельно задание может быть осложнено определённой грамматической задачей. Например, предлагается использовать в составляемом тексте предложения с составным именным сказуемым, где именная часть выражена полной или краткой формой прилагательного.

КТО НАУЧИТ БЫТЬ ДОБРЫМ.

Я долго шёл по лесу и вдруг увидел на дереве дятла. Он без устали работал носом и на коре сосны уже был виден удар его «долота». В бинокль было видно, как дятел длинным языком доставал засевших в древесине жучков и червячков. Я спрятался за куст и следил за работой птицы.

Но вдруг из-за соседних кустов грянул выстрел. Дробью сорвало кору с дерева. Вместе с ней упал на траву и окровавленный дятел.

Из-за кустов вышел парень лет семнадцати с новой двустволкой. Он поднял убитую птицу и не знал, что с ней делать.

-Зачем ты его убил? – спросил я.

- А просто так, - ответил парень. И я вспомнил себя пятнадцатилетним мальчиком. Я рубил гвозди на дробь, сам делал порох, радовался старому отцовскому ружью. Стрелял я по стаям воробьёв, по жаворонкам, по чибисам на лугу. И как знать, может я до сих пор не понял бы страшных последствий стрельбы ради забавы, если бы не встретился с одним человеком...

Только став взрослым, начинаешь понимать цену учителям. Скольким я обязан этому человеку! Он научил меня видеть мир вокруг себя, не уничтожая его красоты. Я узнал, как дышит трава, какие грибы и ягоды самые вкусные. Мне открылась красота маленького озера с гнёздами ласточек на обрыве.

Да, мне встретился хороший человек, но мог и не встретиться.

Кто же должен научить мальчишек не мастерить силки и рогатки, а любить и беречь природу? Кто должен рассказать, что лес без птиц скучный и неприветливый? Кто должен научить детей радоваться прилёту журавлей и беречь кусты, цветы и деревья? Учитель! [1]

(По В.Пескову)

При первом чтении текста обучающиеся встречаются с новой лексикой, в частности, с названиями различных птиц, правописание и эквивалентный термин на родном языке, которые следует запомнить. При повторном чтении текста из него могут быть выделены предложения, содержащие составные именные сказуемые. Для контроля правильности и полноты отбора, они могут быть продемонстрированы на интерактивной доске. После чтения текста можно провести беседу на тему «Как надо относиться к природе» и предложить обучающимся для просмотра видеоролики различных природных зон Азербайджана.

Беседа о природе может органично быть связана с текстами о Красной книге и о заповедниках. Чтение этих текстов может быть предложено в качестве самостоятельной работы, а в аудитории целесообразно провести беседу по зоогеографической карте Азербайджана или обоих полушарий. В качестве материала для развития речи может быть использован мультфильм «Трое из Простоквашино», где ребята познакомятся с котом Матроскиным, с собакой Шариком и скворцом, которые дружат с мальчиком «дядей» Фёдором.

Просмотр мультфильма сопровождается работой на интерактивной доске, где студентам даются например микротексты, характеризующие каждого героя. Эти микротексты сопоставляются с теми, которые составляют студенты, например, на доске высвечивается полосатый кот и предлагается одним словом или словосочетанием определить его характер. На выбор предлагается следующее: он – добрый, он – ленивый, он – хитрый, он – обжора и т.д. Студенты должны отметить, то, что наиболее правильно характеризует кота. Доска подтверждает верность/неверность ответа. По ходу просмотра мультфильма составляется его вопросный план, на каждый пункт которого студенты дома должны ответить.

На следующем занятии проверяется усвоение лексики, связанной с диафильмом и разыгрываются сценки-диалоги между героями фильма.

Одним из самых сложных разделов русской грамматики для азербайджанских обучающихся являются предлоги. Отсутствие предлогов в родном языке и наличие многозначных предлогов в русском языке затрудняет усвоение падежных грамматических форм, в частности, таких, как формы родительного и винительного падежей.

Для закрепления предлогов и слов в винительном и родительном падежах может быть использован такой текст, как «Ночной охотник».

В тексте имеются слова, подлежащие объяснению, поэтому текст провешен и эти слова выделены подчёркиванием. Объяснение слов проводится или перед чтением текста или параллельно с первичным его чтением.

Если студенты не обладают достаточным словарным запасом, то текст может быть адаптирован. Адаптация производится в форме сокращения некоторых частей текста. При демонстрации текста нами возможные сокращения представлены в скобках.

НОЧНОЙ ОХОТНИК.

Зверёк, о котором идёт речь, знаком многим из нас ещё с детства. Особенно тем, у которых есть дача, или тем, кто живёт в сельской местности. Это ёжик. Чаще всего наблюдать за ним можно лишь весной и летом, и притом после наступления сумерек.

С первого взгляда ёж вызывает умиление. Этот юркий, забавный колючий комок, быстро перебирающий коротенькими ножками, лишь на первый взгляд кажется безобидным. И дело не только в острых колючках, о которые можно серьёзно пораниться, если проявить неосторожность. Важно другое: ёж-гроза змей! Достается от них и мелким грызунам, и птичьим кладкам, хотя ежи официально относятся к отряду насекомоядных.

/Несмотря на то, что ежи широко распространены в природе, а их первые ископаемые остатки известны ещё с мезозойской эры, тем не менее семейство ежовых изучено пока недостаточно./

Итак, начнём с самого начала. С рождения ежонка.

Один раз в год, сразу после зимней спячки на свет появляются крошечные, слепые, глухие комочки с ярко розовой кожей и выступающими на ней бугорками. Уже через несколько часов из каждого такого бугорка появляется вершинка белой, острой, но пока ещё мягкой иглы. Слепой детёныш сворачиваться в клубок не может. Но если его потревожить, он принимает оборонительную позу, поднимает иглолки и подпрыгивает.

Ровно месяц мама-ежиха кормит ежат питательным молоком. А затем переводит на мясной рацион. В сопровождении строгой, внимательной ежихи вся семейка отправляется на охоту. Кушают ежата всё: от червей и гусениц до небольших змей. И что интересно: яд самых ядовитых змей, например гюрзы, на ежей не действует. Существует даже поверие среди нашего народа, что ежи охраняют от змей семью, рядом с которой они поселились. Поэтому у нас к ежам относятся хорошо. /Но наблюдать за ними лучше в естественных природных условиях. Если вы решите держать ручного ежа дома, то вы испытаете много неудобств, особенно по ночам. Ежи спят днём, а ночью громко топают по комнате и обязательно найдут, чем пошуршать. И если после бессонных ночей вы захотите расстаться с ежом, помните, что ежик входит в число священных животных и говорят, что обидевшего его непременно ждёт Божья кара. [4,101]

Выделенные в тексте слова предлагается перевести на родной язык, пользуясь словарём или подсказкой преподавателя, и записать в тетрадь.

Например:

умильно – zərif

юркий- cəld

грызун- gəmirici

птичья кладка- yumurtlama

мезозойская эра- yerin geoloji tarixində orta era

клубок- yumaq

свернуться клубком- yumaq kimi yumurlanmaq

мясной рацион – ət rasionu

черви и гусеницы – soxulcan və kəpənək qurdu

поверие – mövhumat

пошуршать – xışıldamaq

божья кара – allahın cəzası

Читая текст о ёжике, студенты выбирают падежные формы, заданные преподавателем и выписывают их. На интерактивной доске в качестве справочного материала высвечивается таблица предлогов винительного и родительного падежей с примерами на употребление. [4,109]

Например, такая:

Вы уже знаете, что если дополнение выражено словами, при которых имеются предлоги, это косвенное дополнение. И винительный, и родительный падежи могут употребляться как без предлогов, так и с предлогами. ЗАПОМНИТЕ:

Предлоги винительного падежа –

в – залезть в нору;

за – спрятаться за дерево;

на – разделить на части;

об – ударить о дерево;

по – войти в воду по пояс;

под – попасться под руку;

про – говорить про него;

с – размером с арбуз;

сквозь – смотреть сквозь стекло;

через – перепрыгнул через лужу.

Предлоги родительного падежа –

без – ежонок без иголок;

близ – близ норы спокойно;

вместо – вместо меня;

для – для ежат;

до – до вечера;

из – крыша из веток;

кроме – кроме ежа никого не было;

накануне – накануне прогулки;

от - лекарство от головной боли;

после – после рождения;

против – против лесных врагов;

ради – ради жизни;

среди – среди друзей;

у - у ежа

Таблица читается и с предложенными словосочетаниями составляются предложения, высказывания: наиболее удачные фиксируются на параллельной рабочей доске и записываются в тетради. В заключении занятия можно провести беседу о ежах, которых, вероятно, некоторые студенты держат дома или на дачах.[7,554]

Выводы: Рассматриваемые нами учебные тексты могут быть набраны на диски, снабжены иллюстрациями как наглядное средство и в дальнейшем спроецированы на проекционную доску.

При работе с компьютером можно развить навыки спонтанной речи гораздо быстрее, поскольку при этом повышается активность студентов. Организация материала, короткие чёткие задания, требующие элементарных операций, приводят к более полному восприятию содержания, к усвоению новой лексики и использованию её в речи. С целью активизации внимания и усиления интереса к работе с программой активно используются звуковые сигналы, мультипликация. Положительный эмоциональный настрой создают и рисунки, оформляющие начало и конец каждого этапа работы и тематически связанные с ним.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Ахундова М.Б., Абдуллаева Н.А. Учебные материалы для работы на занятиях по русскому языку. - Баку: Мутарджим, 2007.- 176с.
2. Азимова Т.З., Ахундова М.Б., Векилова Л.Г.- Практикум по развитию русской речи. Баку: Мутарджим, 1998.- 392с.
3. Бедалов Ч.А. Инновационные компоненты в языковой подготовке специалистов в высших учебных заведениях Азербайджана в контексте глобализации // Русский язык и литература в Азербайджане. Б: 2005.- №1, с.29-32.
4. Векилова Л.Г., Азизов Р.И. Русский язык. – Баку: Зия-Нурлан, 2000.- 193с.
5. Возчиков В.А. Введение в медиаобразование. Бийск: 1999.- 64с.
6. Егорова Ю.Н. Мультимедиа технология как средство повышения эффективности обучения в школе // Информатика и образование. М: 2004.- №7, с.99-101.
7. Киясбейли М.А., Магеррамова Т. Дж. Проблемы обучения неродному языку о новые информационные технологии // Сб. статей II Международной научной конференции «Проблемы современной лингвистики (языковые контакты)». Баку: «Китаб алями», 22-23 ноября, 2007.- с.553-557.